

KAMBAG'ALLIK MOHIYATI VA JAMIYATGA IQTISODIY IJTIMOYIY TA'SIRI

S.Norto'rayev

QarDU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158993>

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida turli moliyaviy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy inqirozlarning kuchayishi, mamlakatlar o'rtasida turli savdo munosabatlarining keskinlashuvi natijasida dunyo mamlakatlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarning cheklanishi kabi jarayonlar yuzaga kelmoqda. Bu esa, dunyoning ko'pgina milliy iqtisodiyotlarida YaIM o'sishining sekinlashuvi, real daromadlarning pasayishi, ijtimoiy tabaqalanishning chuqurlashuvi va qashshoqlikning ortishiga sabab bo'lmoqda. Umuman olganda **kambag'allik- muayyan maqbul turmush darajasini ta'min eta olmaslik bo'lib, ma'lum bir shaxs yoki oilaning zaruriy ehtiyojlari darajasining ularni qondirish imkoniyatlaridan oshib ketishini anglatadi.** Har bir shaxs yoki ijtimoiy guruhning iqtisodiy ahvoriga xos xususiyat bo'lgan kambag'allik insonlarning hayot, mehnat qobiliyatini asrash va o'zidan avlod qoldirish uchun zarur bo'ladigan minimal ehtiyojlarning ma'lum miqdorini qondira olishini nazarda tutadi. "Kambag'allik" nisbiy va noaniq tushuncha bo'lib, ma'lum bir jamiyatdagi umumiy turmush darajasiga bog'liq bo'ladi. Fikrimizcha, u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidan kelib chiqib, kishilarning iste'moli va daromadidan kelib chiqib alohida belgilanadi.

Bugungi kunda kambag'allikning favqulodda ko'rinishi bo'lgan qashshoqlik dunyodagi eng katta va aytish mumkinki, og'riqli muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Qashshoqlik bu - insonning kambag'allik chegarasidan ham past darajada daromadga ega bo'lishini va insonning hayotda shunchaki, hech narsasiz yashab yurganini aks ettiradi. Har bir mamlakat o'zining rivojlanish darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, kambag'allik chegarasini belgilaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida agar insonning daromadlari o'zi istiqomat qilayotgan mamlakatdagi o'rtacha ish haqining 60%idan kamroq qismini tashkil etsa, u kambag'al insonlar sirasiga kiritiladi. Dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida kambag'allik chegarasi deyilganda, yashash minimumidan past darajadagi daromad chegarasi tushuniladi. **O'zbekistonda shu paytgacha yashash minimumi haqida so'z yuritilmagan.** Dunyoning ko'p mamlakatlarida esa bu tushunchadan amaliyotda keng foydalanib kelinadi. Mamlakatimizda "kambag'allik" va "qashshoqlik" tushunchalarining o'rniga "kam ta'minlanganlar" "ehtijoymandlar" tushunchasi ishlatib kelinmoqda. Yashash minimumi miqdorini hisob-kitob qilish aholini ijtimoiy himoyalash borasida davlat zimmasiga yuklatilgan vazifalar ko'lamining kengayishiga olib keladi. Yashash minimumi - inson salomatligini saqlash va uning hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning eng kam to'plamlarini, shuningdek, majburiy to'lovlar va yig'implarni o'z ichiga olgan iste'mol savatchasining qiymat bahosini ifoda etadi. Boshqacha qilib aytganda, yashash minimumi insonning eng zaruriy ehtiyojlarini qondira olmaydigan yoki kambag'allik qashshoqlik bilan almashinuvchi chegarani aks ettiradi. Sodda qilib aytganda, **iste'mol savatchasi - muayyan vaqt davomida inson hayoti va uning salomatligini saqlash uchun zarur mahsulotlar, tovarlar va xizmatlarning eng kam to'plamidir. Hamma ovqatlanishi, kiyinishi, kommunal va boshqa xizmatlar haqini to'lashi, zarur dori-darmonlarni xarid qilishi lozim va hokazo.** Bularning bari

mahsulotlar savatchasini butlash uchun asos hisoblanadi. Uning ma'lumotlaridan, o'z navbatida, tirikchilik uchun zarur eng kam miqdorni (iste'mol savatchasining qiymat bahosini) belgilash uchun foydalaniladi.

Kambag'allik haqida so'z yuritganda, u bitta inson uchun tegishli bo'lgan muammo emasligini anglab yetishimiz lozim. Kambag'allik jamiyat va iqtisodiyotda bir qator salbiy jarayonlarni yuzaga keltiradi. Kambag'allik bir qator ob'yektiv va sub'yektiv sabablar tufayli tug'ilishning ko'payishiga sabab bo'ladi. Kambag'allar yetarlicha ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lmaganliklari bois, malaka va kasbiy ko'nikmalari past xodimlar safini to'ldiradilar. Jamiyat uchun zarur bo'lgan kasb egalari, xususan o'qituvchi va shifokorlar yuqori daromadga ega bo'lish maqsadida o'z ish joylarini tashlab boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishga majbur bo'ladilar. Kambag'allik jinoyatchilikning o'sishiga olib keladi, chunki tirikchilik qilish uchun insonlar daromad topishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanishga majbur bo'ladilar. Kambag'allik jamiyatda daromadlarning keskin tabaqalanishiga va ijtimoiy ziddiyatlarning chuqur ildiz otishiga sabab bo'ladi.

Kambag'allikni qisqartirish uchun davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini ko'paytirishimiz, tadbirkorlarga turli imtiyoz va yengilliklar taqdim qilgan holda, ularni keng ko'lamli xayriya ishlariga jalb qilishimiz mumkin. Ammo bunday tadbirlarni amalga oshirish bilangina jamiyatda kambag'allik muammosini bartaraf qilishning deyarli imkoni yo'q. Bunday tadbirlar aholining yashab qolishiga, shunchaki kun kechirishiga zamin yaratsada, kambag'allik changalidan qutulib chiqishga imkon bermaydi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlamoqchimizki, mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurashishning eng to'g'ri yo'li bu-fuqarolarning iqtisodiy tafakkurini o'zgartirishdir. Fuqarolarning iqtisodiy tafakkuri va iqtisodiy tarbiyasi o'zgarmas ekan, kambag'allik tuzog'idan chiqishimiz juda mushkul.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Umurzoqov B., Rahimov M. Mehnat munosabatlari va mentalitet. –Toshkent: O'zbekiston, 2005. 10-bet.
2. Yaxshilikov J., Muxammadiyev N. Milliy g'oya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. –Toshkent: Cho'lpon, 2018. 320-bet.
3. Bekmurodov M.B., Begmatov A. Milliy mentalitet va rahbar ma'naviyati. –Toshkent: 2003. 4-bet.
4. Bekmurodov M. O'zbek mentaliteti. –Toshkent: 2011. 82-bet.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. –Toshkent: O'zbekiston, 4-jild, 2020. 444-bet.

